

VEIL.AI: potilastietoja hunnutettuina

Potilasdata on tärkeää tutkimukselle. Henkilön tietosuojasta huolehditaan piilottamalla tai muokkamalla tunnistetietoja, mutta samalle tutkijalle jää tutkimukselle merkittävä tilastollinen data. Uusi tekoälyä käyttävä palvelu mahdollistaa tämän.

VEIL.AI anonymisoi potilasdatan perinteisiä menetelmiä tehokkaammin, nopeammin ja informaatiota paremmin säilyttäen. Tarvittaessa sovelluksen avulla voidaan tuottaa myös synteettistä, täysin anonymia eli siis yksittäisestä henkilöstä erillään olevaa tilastollista dataa.

Suomen molekyyli lääketieteen instituutissa (FIMM) kehitetty sovellus on nyt tarjolla ELIXIR -infrastruktuuriin, jonka kanssa kehitetään yhteistä palvelua. Dataa hallinnoiva organisaatio voi suojata datansa syöttämällä metadatatiedot skaalautuvaan pilvipalveluun. Palvelu verhoaa yksilökohtaiset tunnistet, jolloin tutkijat saavat käyttöönsä anonymisoitua ja tarvittaessa synteettistä dataa.

Tekoäly apuna

VEIL.AI-sovellus hyödyntää tekoälyyn perustuvaa mallintamista. Sovelluksessa luodaan

huntu, joka suojelee potilaan tunnistetietoja mutta se osaa tunnistaa relevantin datan, jolloin se ei hävitä sitä.

”Toisinaan, esimerkiksi koneoppivia malleja kehitettäessä, tarvitaan dataa laajemmin ja nopeammin kuin mitä tutkimuseettiset lautakunnat mielellään antavat. He edellyttävät jokaisen muuttujan tarkkaa perustelua, mikä taas on koneoppivissa malleissa vaikeaa siinä vaiheessa, kun parasta mallia vasta haetaan,” sanoo kaupallistamisasian-tuntija **Tuomo Pentikäinen**.

Siksi varsinkin mallintamisen alkuvaiheessa onkin Pentikäisen mukaan järkevää käyttää synteettistä dataa, jota VEIL.AI-menetelmällä voidaan luoda.

”Tällä tarkoitetaan taustalla olevista ihmisistä kokonaan irrallaan olevaa dataa, joka kuitenkin käyttäytyy haluttujen muuttujien suhteen samoin kuin alkuperäinen data.”

VEIL.AI löytää henkilön tunnistamiselle herkäät muuttujat ja pystyy nämä muuttujat anonymisoimaan automaattisesti.

”Sovelluksessa voidaan tehdä suunnitelmallisemmin ja järkevämmiin laskennallisesti raskaita ja operatiivisesti työläitä datan osittamiseen ja anonymisointimetriikoiden laskemiseen liittyviä toimenpiteitä.”

Arkaluontoista potilasdataa pitää pystyä suojelemaan, mutta monet perinteiset anonymisointimallit hävittävät samalla tärkeääkin dataa. Perinteisesti potilastietoja on suojattu osittamalla ja karkeistamalla datassa olevia tunnistetietoja. Anonymisoinnissa tutkitaan sitä, miten muuttujat jakavat/osittavat tiedon erilaisiin ryhmiin. Sitten kutakin ryhmää tarkastellaan erikseen ja jos sieltä löytyy liian tunnistettavia muuttujia, niitä karkeistetaan. Karkeistuksessa esimerkiksi ikää voidaan pyöristää muutamalla vuodella

Biopankin näytteitä. Kuva: FIMM

ja ammattinimike vaihtaa sairaanhoitajasta ”terveydenalan ammattilaiseksi”.

”Liian tunnistettavat muuttajat karkeistetaan siis riittävän yleiselle tasolle tai jopa poistetaan. Terveysdatassa poistamisia joudutaan aika usein tekemään, kun jokin muuttaja on liian ainutlaatuinen ja tunnistettava”, sanoo Pentikäinen.

Karkeistaminen voi siis hukata tärkeää potilasdataa.

”Tyypillisesti tätä tapahtuu silloin, kun kiinnostava ilmiö (vaikkapa sairaus) on kohdallaisen harvinainen ja jakaantuu melko tasaisesti koko tietomassaan. Kun tietomassa sitten jaetaan ositteisiin anonymisointia varten, on tavallista että kiinnostuksen kohteena oleva ilmiö jakautuu entistäkin harvinaisempaan kuhunkin uuteen ositteeseen. Tällöin on tavallista, että perinteiset menetelmät tulkitsevat kyseessä olevan kiinnostavan datan ”outlieriksi” kussakin uudessa ositteessa ja se siivotaan pois. Tämä on typerää, koska fiksummin valitulla strategialla kiinnostava ilmiö olisi saatu kerätyksi ositteisiin siten, että tärkeä informaatio voidaan säilyttää paremmin.”

Suomen molekyyli lääketieteen instituutin IT-päällikkö **Timo Miettinen** ottaa esimerkiksi potilaan, jolla on harvinainen versio rintasyövästä. Liian raju karkeistus voi kokonaan hävittää tiedot harvinaisesta versiosta, koska tällaisia potilaita on datajoukossa vähän.

”Rintasyöpäpotilaalla on yksi diagnoosi, mutta hänen geneettinen profiilinsa kertoo, että hänellä on rintasyövästä harvinainen

versio. Näitä potilastapauksia voi olla yhdessä sairaalassa muutamia, jolloin se voidaan luokitella outlieriksi ja deletoidaan. Mutta koko populaatiota ajatellen näin ei ole ole. Jos kokonaisuutta pystyttäisiin tarkastelemaan paremmin, tämä outlier, poikkeava havainto, ei olisi deletoitu.”

Timo Miettinen on pitkään ollut mukana suunnittelemassa tietojärjestelmiä, joissa hyödynnetään ja suojataan kliinistä dataa. Miettinen ryhmineen on kehittänyt VEIL.AI-sovelluksen, jota ollaan kaupallistamassa. Tällainen mikropalvelu on luotu EU:n tietosuojasetuksen GDPR:n takia.

Biopankkinäytteet Meilahdessa Helsingissä säilytetään -180 asteen lämpötilassa nestemäisen typen kaasufaasissa. Terveystieteen ja hyvinvoinnin laitos (THL) testasi ensimmäisenä ELIXIR AAI:n federoidun tunnistautumiseen ja käyttöluvan hallintaan perustuvaa prosessia biopankin näytteistä kerätyille sensitiivisille aineistoille. Kuva: FIMM

Suomessa on jokaisella biopankilla käytössään oma koodirekisteri. Koodirekisterissä on henkilötunnus sekä synonyymitaulukko, jolloin luodaan tutkittavalle tunniste, joka on pseudonyymi eli peitetunniste.

”Joitakin asioita on vaikea muuttaa, kuten pituus, silmien väri ja syntymäpaikka. Ne ovat tilastollisilla menetelmillä tunnistettavissa. Samoin terveyteen liittyvä tapahtumasarja eli hoitohistoria”, sanoo Miettinen.

”Meillä on kaksi lupausa. Ensinnäkin lupamme skaalautuvuutta ja enemmän suorituskkyä. Pystymme hyödyntämään jatkuvasti päivittyvää dataa monesta lähteestä. Ne voimme anonymisoida tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Toinen lupauksemme on, että yritämme minimoida tietohävikkiä. Sovelluksella huomioidaan datan sisältö ja täytetään samalla anonymisointikriteerit”, sanoo Miettinen.

Skaalautuva pilvipalvelu

VEIL.AI-sovelluksessa käytetään neuroverkkoa, joka on jopa tuhansia kertoja nopeampi kuin perinteiset menetelmät.

”Menetelmämme mahdollistaa aikaisempaa turvallisemman tiedon jakamisen, sillä neuroverkon opettamisen jälkeen kukin luottamuksellisen tiedon haltija voi suorittaa anonymisoinnin ennen kuin luovuttaa luottamuksellista tietoa partnereilleen. Usein menetelmämme tuottaa myös parempaa dataa, sillä voimme kokeilla valtavan määrän erilaisia datan osittamisstrategioita

VEIL.AI on tekoälysovellus, jolla data voidaan anonymisoida. Se voi anonymisoida esimerkiksi telemetristä, sensoridataa ja jatkuvasi päivittyvää dataa. Se tuottaa myös haluttaessa synteettisen datan halutusta datajoukosta.

ja valita niistä sen, joka tuottaa pienimmän informaatiohävikin ja silti saavuttaa tavoitellun anonymiteettitasoa,” sanoo Pentikäinen.

Tietoturvalle tärkeää on myös VEIL.AI-sovelluksen käytössä se, että potilasdata ei siirry minnekään.

”Me emme halua hallinnoida dataa. Meidän palvelumme läpi striimataan dataa, joka anonymisoidaan ja palautetaan sitten

välittömästi asiakkaan hallintaan,” sanoo Tuomo Pentikäinen.

”Tarjolla on skaalautuva pilvipalvelu. Käyttöliittymän kautta voidaan syöttää tarvittavat metadatatiedot (data dictionary) ja opettaa algoritmi tekemään datan anonymisointimalin jollakin esimerkkiaineistilla. Algoritmi oppii käsittelemään dataa ja jos tulee lisädataa, se striimataan pilvipalvelun kautta ja anonymisoidaan,” Timo Miettinen korostaa.

Organisaatioiden ei siis tarvitse jakaa sensitiivistä dataa enää kenellekään. Data tulee anonymisoituna pilvipalvelun kautta tutkimuksen käyttöön.

Eri pseudotunnisteiden analysoimiseen tarvitaan paljon laskentaa, jota on saatu ELIXIR -infrastruktuurista.

Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

FIMM

Suomen molekyyliiläketieteen instituutti (FIMM) on kansainvälinen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyyli-tason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä. www.fimm.fi

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.

<http://www.csc.fi>
<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

<http://www.elixir-finland.org>
<http://www.elixir-europe.org>

SUOMEN ELIXIR

Puh. +358 9 457 2821 • e-mail: servicedesk@csc.fi
www.elixir-europe.org/about-us/who-we-are/nodes/finland

www.elixir-finland.org

ELIXIR PÄÄMAJA

EMBL-European Bioinformatics Institute
www.elixir-europe.org